

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 2

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 2
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирмарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>*

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

*Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

*Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

*Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>*

Akilov Xabibulla Ataullovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

*PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)*

Rizaev Jasur Alimjanovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>*

Tsurko Vladimir Viktorovich

*Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zainitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
“Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino”. DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ/ LITERATURE REVIEW/ ADABIYOT SHARHI

1. Абдувалиева Чулпаной Мухаммаджоновна
СИНДРОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ СО СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ.....9
2. Китьян Сергей Александрович, Камалова Малика Илхомовна
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С СОХРАНЕННОЙ
ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА.....12
3. Саидова Мухаббат Мухиддиновна
ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ И ПРОБЛЕМА КОМОРБИДНОСТИ РЕВМАТОИДНОГО
АРТРИТА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО –СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....17

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL ARTICLES/ ORIGINAL MAQOLALAR

4. Абдуганиева Эльнора Абраловна, Ливерко Ирина Владимировна
ВРОЖДЕННАЯ ТРОМБОФИЛИЯ КАК ПРИЧИНА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ.....22
5. Абдуллаев Акбар Хатамович, Аляви Бахромхон Анисханович, Узоков Жамол Камилович, Пулатов Нурали Нуридин угли,
Курмаева Диера Нодир кизи
ВЛИЯНИЕ СТЕНТИРОВАНИЯ НА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ И СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....27
6. Абдумаджидов Хамидулла Амануллаевич, Буранов Хайрулла Жумабаевич
РЕЦИДИВЫ МИКСОМ СЕРДЦА.....31
7. Алимова Дильноза Абдуллаевна, Мухтарова Шахноза Шокиржоновна, Тригулова Раиса Хусановна, Шек Александр
Борисович, Абдуллаева Саодат Яшеновна
ТРАЕКТОРИИ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА И ТЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИБС С СД
2.....36
8. Аляви Бахромхон Анисханович, Абдуллаев Акбар Хатамович, Узоков Жамол Камилович, Орзиев Далер Завкидинович,
Курмаева Диера Нодир кизи
ОЦЕНКА АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА.....41
9. Азимова К.Т., Гарифулина Л.М.
ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА ПРИ БРОНХИОЛИТЕ У ДЕТЕЙ.....45
10. Атаева Мухиба Сайфиевна, Мамаризаев Иброхим Комилжонович, Рустамова Юлдуз Мардонкуловна
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ С
МИОКАРДИТАМИ У ДЕТЕЙ.....48
11. Ганиев Абдурашид Ганиевич, Санакулов Абдулатиф Бурхонович
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ГАЛАВИТА В КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ БАКТЕРИЯМИ.....52
12. Кудратова Зебо Эркиновна, Мухаммадиева Лола Атамурадовна
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ С АТИПИЧНОЙ
МИКРОФЛОРОЙ.....56
13. Маджидова Г.Т., Суннатова Г.И., Ражабов О.А.
ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА КОРОНАРНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА.....59
14. Мамбетниязов Кеунимжай, Ливерко Ирина Владимировна
НИЗКАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ –ПРОБЛЕМА МЕНЕДЖМЕНТА И КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ.....66
15. Нуриллаева Наргиза Мухтархановна, Ярмухамедова Дилфуза Заировна
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....73
16. Ражабова Раъно Шавкатовна, Шукурджанова Сурайё Махмудовна, Мамадиёров Абдибулло Мейлиевич
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ АПО-В/АПО-А-I В ТЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....77
17. Шавази Нурали Мамедович, Турсункулова Дилшода Акмаловна, Ибрагимова Марина Фёдоровна
УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ МЕТОДОВ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ГИПОКСИКО-ИШЕМИЧЕСКОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....81

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL ARTICLES/ ORIGINAL MAQOLALAR

Абдуганиева Эльнора Абраловна
докторант (DSc) Республиканского специализированного
научно-практического медицинского центра
фтизиатрии и пульмонологии,
Ташкент, Узбекистан

Ливерко Ирина Владимировна
заместитель директора по научной работе и
инновациям Республиканского научно-практического
медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии,
Ташкент, Узбекистан

ВРОЖДЕННАЯ ТРОМБОФИЛИЯ КАК ПРИЧИНА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

For citation: Abduganieva E.A., Liverko I.V. CONGENITAL THROMBOPHILIA AS A CAUSE OF THROMBOTIC COMPLICATIONS IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 2, pp.22-26

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8115069>

АННОТАЦИЯ

В целях оценки распространенности полиморфизмов генов предикторов тромбофилии и их ассоциации с развитием тромбозов у больных хронической обструктивной болезнью легких было обследовано 123 пациента с ХОБЛ, которые были поделены на 2 группы по наличию у них тромбозов в анамнезе (1-я группа, пациенты с ХОБЛ без тромбозов в анамнезе, n=83 и 2-я группа, пациенты с тромбозами в анамнезе, n=40). Были исследованы полиморфизмы 20210 G/A гена протромбина, Arg506Gln гена Лейденского фактора, Asp919Gly гена MTR, Ala222Val гена MTHFR, Glu429Ala гена MTHFR, Ile22Met гена MTRR.

Результатами исследования отмечено, что исследуемые предикторы тромбофилий достоверно чаще встречались в группах пациентов с тромбозами в анамнезе. Данная закономерность была установлена как для полиморфизмов прямых сильных генов тромбофилии, так и для опосредованных генов тромбофилии (гены гипергомоцистеинемии и гены эндотелина-1).

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, тромбофилия, тромбозы, предикторы.

Abduganieva Elnora Abralovna
doctoral student of the Republican Specialized
Scientific and Practical Center for Phthiology
and Pulmonology, Tashkent, Uzbekistan

Liverko Irina Vladimirovna
Deputy Director for Science of the Republican
Specialized Scientific and Practical Center for Phthiology
and Pulmonology, Tashkent, Uzbekistan

CONGENITAL THROMBOPHILIA AS A CAUSE OF THROMBOTIC COMPLICATIONS IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

ANNOTATION

In order to assess the prevalence of polymorphisms of thrombophilia predictor genes and their association with the development of thrombosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease, 123 patients with COPD were examined, which were divided into 2 groups according to the presence of thrombosis in their anamnesis (Group 1, patients with COPD without thrombosis in history, n=83 and group 2, patients with a history of thrombosis, n=40). Polymorphisms 20210 G/A of the prothrombin gene, Arg506Gln of the Leiden factor gene, Asp919Gly of the MTR gene, Ala222Val of the MTHFR gene, Glu429Ala of the MTHFR gene, and Ile22Met of the MTRR gene were studied.

The results of the study noted that the studied predictors of thrombophilia were significantly more common in groups of patients with a history of thrombosis. This pattern was established both for polymorphisms of direct strong thrombophilia genes and for indirect thrombophilia genes (hyperhomocysteinemia genes and endothelin-1 genes).

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, thrombophilia, thrombosis, predictors.

Abduganieva Elnora Abralovna
 Respublika ixtisoslashtirilgan ftiziatriya va
 pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining doktranti,
 Toshkent, O'zbekiston

Liverko Irina Vladimirovna
 Respublika ixtisoslashtirilgan ftiziatriya va
 pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
 direktorining ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosari
 Toshkent, O'zbekiston

TUG'MA TROMBOFILIALAR SURUNKALI OBSTRUKTIV O'PKA KASALLIGI BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA TROMBOTIK ASORATLAR SABABI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

O'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi bilan og'rigan bemorlarda trombofiliya gen polimorfizmlarining tarqalishini va ularning tromboz rivojlanishi bilan bog'liqligini baholash uchun SOO'K bilan og'rigan 123 bemor tekshirildi, ularni anamnezida tromboz mavjudligiga qarab 2 guruhga bo'lingan (1-guruh, anamnezida tromboz bo'lmagan SOO'K bilan og'rigan bemorlar, n=83 va 2-guruh, anamnezida tromboz bo'lgan bemorlar, n=40). Protrombin genining 20210 G/A, Leyden omil genining Arg506Gln, MTR genining Asp919Gly, MTHFR genining Ala222Val, MTHFR genining Glu429Ala va MTRd genining Ile22Met polimorfizmlari o'rganildi, buning uchun PCR apparatidan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, trombofilianing o'rganilgan prediktorlari anamnezida tromboz bo'lgan SOO'K bemorlar guruhlarida sezilarli darajada tez-tez uchraydi. Ushbu qonuniyat to'g'ridan-to'g'ri kuchli trombofiliya genlarining polimorfizmlari uchun ham, bilvosita trombofiliya genlari (gipergomositinemiya genlari va endotelin-1 genlari) uchun ham aniqlandi.

Kalit so'zlar: surunkali obstruktiv o'pka kasalligi, trombofiliya, tromboz, prediktorlar.

Генетические особенности системы гемостаза имеют огромное значение в манифестации сердечно-сосудистого риска [Wang X., 1999], что подтверждается исследованием MONICA, в котором классические факторы риска и теория атеросклероза не может объяснить развитие ССК среди 15% женщин и 40% среди мужчин [Watkins D., 2002].

Однако степень влияния мутационных повреждений генов, кодирующих факторы свертывания крови, тромбоцитарные рецепторы и компоненты системы фибринолиза, на увеличение риска развития артериальных тромбозов однозначно не определена. Учитывая высокую частоту развития сердечно-сосудистых катастроф при ХОБЛ, особую актуальность представляет оценка роли генетических детерминант звеньев гемостаза в развитии тромбофилических состояний среди больных ХОБЛ в ракурсе разработки ранних методов профилактики фатальных осложнений.

Мутация Лейдена повышает риск развития ССК в 2,5 раза, а при наличии у пациентов данной мутации и одного метаболического фактора риска (ожирение, АГ, гиперхолестеринемия или СД) риск ИИ увеличивался в 11 раз, ИМ возрастал в 25 раз, а у курящих пациентов в 32 раза [Hankey G.J., 1999].

Наличие мутации гена протромбина увеличивает риск ССК в 4 раза, а при наличии сердечно-сосудистых факторов риска (например, курения) риск возрастал в 43 раза [McIlroy S.P., 2002].

По данным популяционного исследования, проведенного в Финляндии, положительный семейный анамнез увеличивает риск развития инсульта как у мужчин, так и у женщин, причем связь между семейным и индивидуальным риском гораздо выше для возрастной когорты 25–49 лет [Medina M.F., 2001].

Исследование генетических детерминант, определяющих чрезмерную склонность организма к образованию тромбов, у больных ХОБЛ, будет способствовать более детальному пониманию патогенетических механизмов тромбообразования, и определять дифференцированные профилактические мероприятия.

В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре фтизиатрии и пульмонологии были обследованы 123 пациента ХОБЛ, классифицируемой по GOLD (2018), находившихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии в 2018–2019 гг.

В целях оценки роли и предикторной значимости генетических детерминант звеньев гемостаза пациенты ХОБЛ были поделены на 1-ю группу (n=83) - пациенты с ХОБЛ без тромбогического анамнеза и 2-ю группу (n=40) - пациенты с ХОБЛ с тромбогическими событиями в анамнезе. Контрольную группу составили 105 практически здоровых респондентов, сопоставимых с основной группой по возрасту и полу.

ДНК-диагностику осуществляли в отделении «Молекулярных исследований и клеточных технологий» РСНПМЦ Гематологии.

Для определения генетического детерминирования предикторов тромбофилических нарушений при ХОБЛ нами были исследованы некоторые наиболее часто встречающиеся гены тромбофилий - полиморфизма 20210 G/A гена протромбина, полиморфизма Arg506Gln гена Лейденского фактора, Asp919Gly гена MTR, Ala222Val гена MTHFR, Glu429Ala гена MTHFR, Ile22Met гена MTRR у здоровых респондентов (n=105) и больных ХОБЛ (n=123) узбекской популяции.

Рисунок 1. Частота встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма 20210 G/A гена протромбина в группе пациентов с/без тромбозами в анамнезе

При исследовании полиморфизма 20210 G/A гена обеспечивается частичную резистентность к протромбина, учтено что наличие гетерозиготного генотипа активированному протеину С, что делает работу

антикоагуляционной части гемостаза неэффективной, у пациентов в десятки раз повышен риск тромбозов. В результате исследований было определено (рис.1) преобладание встречаемости predisposing мутационного аллеля А (31,3% в группе с Т+ против 9,1% в группе с Т-) и гетерозиготного генотипа G/A (62,5% в группе Т+ против 18,1% в группе Т-) в группе пациентов с неблагоприятными исходами в анамнезе.

При исследовании полиморфизма 1691 G>A (Arg506Gln) проакцелерина или т.н. Лейденской мутации, согласно данным,

гетерозиготное носительство которой обеспечивает повышение протромбина в крови носителя на 30%, в результате исследования была установлена более частая встречаемость в группе пациентов с тромбозами в анамнезе (рис. 2), как для мутационного аллеля (17% в группе Т+ против 3% в группе Т-), так и для гетерозиготного носительства (35% в группе с Т+ против 7% в группе с Т-).

Рисунок 2. Частота аллелей и генотипов полиморфизма 1691 G>A гена Лейденского фактора в группе больных ХОБЛ с/без тромбозами в анамнезе

Гены гипергомоцистеинемии не имеют прямого воздействия на систему гемостаза, но гетерозиготный генотип данных полиморфизмов может привести к повышению гомоцистеина в крови, который является агрессивным фактором в отношении эндотелия сосудов, повреждение которого приводит к запуску каскада коагуляции. При исследовании полиморфизмов генов гипергомоцистеинемии Asp919Gly гена MTR, Ala222Val гена MTHFR, Glu429Ala гена MTHFR, Ile22Met гена MTRR в

исследуемых группах также показало преобладание predisposing гетерозиготного генотипа в группе пациентов с тромбозами в анамнезе. Для полиморфизма Asp919Gly гена MTR (рис.3) преобладание мутационного аллеля составило 16% в группе без тромбозов, тогда как в группе с тромбозами он составил 26%. Гетерозиготный генотип также превалировал в группе с тромбозами 52%, против группы без тромбозов 32%.

Рисунок 3. Частота встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма Asp919Gly гена MTR в группе больных ХОБЛ с/без тромбозами в анамнезе

Также превалирование мутационного аллеля в группе больных ХОБЛ с тромбозами было характерно для полиморфизма Ala222Val гена MTHFR (рис.4), где он составил 45% против 16%.

Гетерозиготный генотип данного полиморфизма также преобладал в группе больных с тромбозами 80% против 33%.

Рисунок 4. Частота встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма Ala222Val гена MTHFR в группе больных ХОБЛ с/без тромбозами в анамнезе

Гетерозиготный генотип полиморфизма Cc22Met гена MTRR достоверно чаще встречался в группе пациентов ХОБЛ с

тромбозами в анамнезе (рис.5) - 57% против 37%, что также было характерно для мутационного аллеля 48% против 18%.

Рисунок 5. Частота встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма Cc22Met гена MTRR в группе больных ХОБЛ с/без тромбозами в анамнезе

При сравнительном анализе полиморфизма Glu429Ala 1298 A>C гена MTHFR установили, преобладание гетерозиготного генотипа в группе больных ХОБЛ с тромбозами в анамнезе 61%

против 57%, и также преобладание в данной группе мутационного аллеля 44% против 31% (рис.6).

Рисунок 6. Частота встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма Glu429Ala 1298 A>C гена MTHFR в группе больных ХОБЛ с/без тромбозами в анамнезе

Наличие гетерозиготного генотипа по исследуемым генам обеспечивает: в отношении прямых, сильных генов (20210 G/A гена протромбина, 1691 G>A (Arg506Gln) проакцелерина или т.н. Лейденской мутации) - повышение факторов свертывания крови, в отношении опосредованных генов - повышение гомоцистеина в крови. Оба процесса обеспечивают напряженность коагуляционной системы, что могло быть причиной формирования тромботических осложнений у данной группы пациентов.

В результате анализа полученных данных были сделаны выводы о том, что группа пациентов ХОБЛ имеет достоверно

более частую встречаемость предрасполагающего к развитию тромбозов изменений полиморфизма генов (мутационный аллель, гетерозиготный и мутационный гомозиготный генотип) в сравнении с контрольной группой. В группе ХОБЛ генетические маркеры полиморфизмов генов тромбоза были в преобладающих случаях определены в группе пациентов с тромбозами в анамнезе, что может указывать на повышенный риск развития данного рода осложнений у пациентов с генетической детерминированностью, где ХОБЛ выступает в роли триггера.

References/Список литературы/Iqtiboslar

1. Hankey G.J., Eikelboom J.W. Homocysteine and vascular disease. *Lancet* 1999; 354(9176):407–13.7
2. Kark J., Selhub J., Adler B. et al. Nonfasting plasma total homocysteine level and mortality in middle-aged and elderly men and women in Jerusalem. *Ann Int Med* 1999;131(5):321–30.9
3. McIlroy S.P., Dynan K.B., Lawson J.T. et al. Moderately elevated plasma homocysteine, methylenetetrahydrofolate reductase genotype, and risk for stroke, vascular dementia, and Alzheimer disease in Northern Ireland. *Stroke* 2002;33(10):2351–6.15
4. Medina M.F., Urdiales L.L., Amores-Sanchez M.I. Roles of homocysteine cell metabolism. *Eur J Biochem* 2001;268(14):3871–82.14
5. Wang X., Duarte N., Cai H. et al. Relationship between total plasma homocysteine, polymorphisms of homocysteine metabolism related enzymes, risk factors and coronary artery disease in the Australian hospitalbased population. *Atherosclerosis* 1999;146(1):133–40.16
6. Watkins D., Ru M., Hwang H.Y. et al. Hyperhomocysteinemia due to methionine synthase deficiency, cblG: structure of the MTR gene, genotype diversity, and recognition of a common mutation, P1173L. *Am J Hum Genet* 2002;71(1):143–53.17
7. Welch G., Loscalo J. Homocysteine and atherosclerosis. *New Engl J Med* 1998;338(15):1042–50.19

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000